

Об абстракции

Чем мы отличаемся от всех прочих, населяющих с нами Землю? Когда и как мы стали такими особенными? И в чём эта особенность? Мы не самые сильные, не самые быстрые, не дольше всех живём... Но мы самые умные. Именно этим обеспечено наше положение на вершине пищевой пирамиды (не считая, правда, микроорганизмов, у которых пирамида отдельная, до нашей им дела нет), наше процветание, наша сытость, наше относительное долголетие и прочие преимущества цивилизации, существование которой тоже обеспечил наш интеллект.

А что это значит, что мы умные? Как это? Что значит быть умным? В чём это проявляется? Мы построили себе жилища и производства, транспорт и механизмы, создали науки, искусства и религии, вот в чём проявился наш ум. Так что же это, в конечном итоге, в самом чистом виде, такое — наш ум?

Добавьте описание

Полагаю, что в основе этой особенности располагается способность к абстракции, попросту говоря, к обобщению. Умение взять набор реальных предметов и, игнорируя какой-то, отличающий их индивидуально признак, декларировать новый объект, являющийся не экземпляром, а классом. В самом чистом виде способность к абстракции проявилась в осознании понятия числа. Человеческому виду потребовалось гигантское усилие, чтобы понять, что же общего у трёх камней и трёх овец. Самая сложная и самая продуктивная абстракция, поднявшая наши мыслительные способности на недостижимую высоту, это именно понятие числа. Не умение считать, это могут и некоторые животные, а именно осознание понятия числа в отрыве от подсчитываемых

предметов. Это был колоссальный рывок в развитии. Скорее всего, этот прорыв был связан с образованием в мозгу совершенно новых, прежде не встречавшихся нейронных структур.

Дальше мы смогли осознать абстрактное понятие множества, не привязанное к природе составляющих его предметов. Мы сумели понять, что если к кучке предметов прибавить ещё один, то их станет больше, а если отнять, то станет меньше, то есть пришли к понятиям количества и меры. Дальше — больше. Где числа, там и знаки. Где знаки, там математика. Где математика, там науки, строительство, производство, сооружения, транспорт, механизмы, двигатели, материалы и прочие атрибуты цивилизации.

Это не всё. Способность к абстракции привела не только к умению образовывать знаки, но и к созданию образов. Это другая сторона медали, обусловленная двумя типами мышления, как считается — двумя видами специализации полушарий головного мозга (но это не точно). Создание образов требует такого же уровня абстрагирования, как и создание знаков. От этого происходят не только искусства, но и способность к формированию культуры, общества.

Так что абстракция — это не способ, как иногда думают, что-то запутать, усложнить, сделать сложным для понимания, это тот способ мышления, который отличает нас от животных, строго говоря — это единственный доступный нам способ мыслить.

Оригинал: vk.com/@komstin-abstraction,

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677169>

doi: <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.12475.34082>

Автор: [Константин Ляхов](https://vk.com/komstin), <https://vk.com/komstin>

Email: kl@rifco.ru, ORCID: [0009-0006-7286-4803](https://orcid.org/0009-0006-7286-4803)